

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Чинкулов Кахрамон ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	4
2. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Обидов Расулжон, Умаралиев Олимжон МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК ВА УНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ.....	12
3. Ёқубов Тохиржон ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК КЛАСТЕРИ КОРХОНАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИДА БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	19
4. Рустамов Зафар, Якубова Умида ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАН МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	27
5. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Рахматов Камолiddин ТАДБИРКОРЛИКНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ ЖАРАЁНИ.....	32
6. Алимов Бахтиёр БАНК ОПЕРАЦИОН РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕТАДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	40
7. Жабборов Бахриддин ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА БАНКЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	46
8. Шералиев Нурали МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ТИЗИМИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	51
9. Шокиров Феруз БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМА ДАРОМАДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ.....	56
10. Мирахмедов Хуршид ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖ МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАЛАРИ.....	61
11. Рахимов Хамза ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	68
12. Полванов Шамсиддин ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИГИНИ ҲИСОБ ТИЗИМИ ҲАМДА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	74

Хуршид Мирахмедов

Банк-молия академияси магистранти

ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖ МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАЛАРИ

For citation: Mirakhmedov Khurshid. EXPERIENCE OF GOVERNMENT DEBT MANAGEMENT IN DEVELOPED FOREIGN COUNTRIES. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 5. pp.61-67

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220024>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада давлат бюджетини бошқариш бўйича илғор хорижий амалиёт билан танишиб чиқилган. Шунингдек, ташқи давлат қарзининг ўсишини рағбатлантирувчи омиллар ҳамда уларнинг таҳлиliga алоҳида тўхталиб ўтилган. Статистик маълумотлар материалларидан фойдаланилган ҳолда, жаҳон мамлакатлари ялпи давлат қарзларининг ўсиш тенденцияси таҳлил этилган.

Калит сўзлар: давлат қарзи, давлат қарз қимматли қоғозлари, давлат облигациялари, евробонд, давлатнинг қарз позицияси.

Khurshid Mirakhmedov

Master student of the Banking and Finance Academy

EXPERIENCE OF GOVERNMENT DEBT MANAGEMENT IN DEVELOPED FOREIGN COUNTRIES

ABSTRACT

This scientific article introduces the best foreign practice of public budget management. The factors that stimulate the growth of external public debt and their analysis are also considered separately. Using the materials of statistical data, the growth trend of the gross public debt of the countries of the world is analyzed.

Keywords: government debt, government debt securities, government bonds, eurobonds, government debt position.

Хуршид Мирахмедов

Магистрант Банковско-финансовой академии

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РАЗВИТЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

АННОТАЦИЯ

Данная научная статья знакомит с передовой зарубежной практикой управления государственным бюджетом. Также отдельно рассматриваются факторы, стимулирующие рост внешнего государственного долга, и их анализ. С использованием материалов статистических данных проанализирована тенденция роста валового государственного долга стран мира.

Ключевые слова: государственный долг, государственные долговые ценные бумаги, государственные облигации, еврооблигации, позиция по государственному долгу

Кириш

Ўзбекистон Республикасида давлат қарзи йилдан йилга ошиб бормоқда. Чунончи, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотларига кўра, 2020 йил 31 декабрь ҳолатига Ўзбекистоннинг ялпи қарз позицияси 36,3 млрд.АҚШ долларини ташкил этган бўлса, 2021 йилнинг мос даврида бу кўрсаткич 43,7 млрд.АҚШ долларини ташкил этган ёки 20 фоизга ўсган[1]. Бунга асосий сабаблардан бири, мамлакатнинг ташқи ва ички иқтисодий жараёнларида давлатнинг фаол қатнашаётганлигидир. Бу, албатта, яхши ҳолат, лекин давлат қарзининг қатъий юқори чегараси ўрнатилмаса, истиқболда давлат қарзининг ошиб бориши иқтисодий ўсишга ўз салбий таъсирини кўрсатади.

Ўзбекистон Республикаси кейинги йилларда ташқи ва ички манбалардан давлат қарзларини олиш тенденцияси мавжуд бўлиб, ушбу маблағларнинг катта қисми иқтисодиёт соҳаларини ривожлантиришга, шунингдек, моддий-техник базани яхшилаш учун сарфланмоқда. Яъни, ушбу қарз миқдорини қоплаш учун келгусида етарлича маблағга эга бўлиш ҳар томонлама кафолатланмоқда.

Давлат қарзи - давлатнинг аҳоли, фирма, ташкилот, банклар, хорижий молия-кредит муассасалари олдидаги қарз мажбуриятларидир. Давлат ўз даромадлари билан харажатларини қоплай олмай қолганда бюджет тақчиллиги пайдо бўлади ва у қарз кўтариш йўли билан қопланади. Давлат қарзни турли қимматли қоғозлар, облигациялар, заёмлар чиқариб сотиш, молия муассасаси (банк)дан ссуда олиш ва бошқа усуллар билан олади.

Давлат қарзининг ҳаддан ташқари ортиб кетиши иқтисодиётни издан чиқаради, халқ турмуш даражасини пасайтиради (чунки қарзни тўлаш учун зарур пул бюджетда солиқларни ошириш орқали тўпланади), мамлакатдаги иқтисодий фаолликни сусайтиради. Ташқи қарзнинг кўпайиб кетиши миллий мустақилликка таҳдид солади, ундан қутулиши учун миллий иқтисодиётни юксалтиришга кетадиган инвестицияларни қисқартириш ва ҳатто миллий бойликнинг бир қисмини хорижга сотишга ҳам тўғри келади. Вақтида тўланмаган ташқи қарзга қўшимча фоиз тўланади, ундириладиган фоиз қарзга қўшилиб, унинг миқдори янада ошади.

Тадқиқот методологияси

Иқтисодиёт назариясининг фундаментал қоидалари, давлат молияси назарияси, давлат молиясини бошқариш, давлатнинг молиявий хавфсизлиги тадқиқотнинг методологик асосидир. Илмий тадқиқот жараёнида қўйилган вазифаларни ҳисобга олган ҳолда илмий билишнинг қуйидаги умумий илмий ва махсус усуллари қўлланилди: илмий абстракция; тизимли-структуралар таҳлил; мантиқий умумлаштириш ва бошқалар.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Давлат қарзларини самарали бошқариш борасидаги тадқиқотларга доим қаратилаётган эътибор юқори бўлиб келган. Чунки, иқтисодиётнинг глобаллашуви, инвестициялар оқимининг ўсиб бориши мамлакатлар қарз салоҳитини тўғри бошқариш, уни меъёр даражасида ушлаб туришни талаб этмоқда. Бир қатор тадқиқот ишларда давлат қарзини бошқаришнинг назарий ва услубий асослари келтирилган. Хусусан, А.М.Атаева[1], И.В.Бабич[2], И.П.Белозерова[3], Д.А.Бицоева, З.Б.Тедеева[4], Ю.С.Долганова, С.Ю.Уксусова [5], М.А.Шчербакова [6] ва бошқалар томонидан олиб борилган тадқиқотларда давлат қарзини самарали бошқариш, унинг самарадорлигини баҳолашнинг назарий асослари тадқиқ этилган.

С.Х.Бжихатлов, А.А.Нагаев[7] каби муаллифларнинг ишларида хорижий мамлакатларда давлат қарзини бошқариш масалалари бағишланган.

Таҳлил ва натижалар

Жаҳон иқтисодиётга интеграциялашувнинг жадаллашуви ва инвестиция ҳамда бошқа молиявий ресурсларга бўлган эҳтиёжнинг ортиб бориши фонди дунёнинг кўплаб мамлакатларида давлат қарзи ҳажми ва унинг юки сезиларли ўсиб бораётганлигини кузатишимиз мумкин. Саноат ривожланган мамлакатлар жаҳон иқтисодиётининг энг йирик кредиторлари саналиб, ҳозирги кунда улар катта миқдорда давлат қарзига эга ҳисобланади[7]. Жаҳон банкининг ҳисоб-китобларига кўра[9], 2019 йил ҳолатига кўра, АҚШнинг жами ялпи давлат қарзи 20 трлн. АҚШ долларини ташкил этиб, жаҳондаги энг катта давлат қарзига эга давлат саналади. Ундан кейинги ўринлардаги Япония – 11,5 трлн. АҚШ доллари, Хитой 5,7 трлн. АҚШ доллари, Италия 2,5 трлн. доллар, Франция – 2,5 трлн. АҚШ долларини миқдорда давлат қарзлари мавжудлиги маълум бўлди. Шу билан бирга, 2014-2019 йиллар мобайнида дунёнинг бир қатор давлатлари, хусусан, АҚШ, Хитой ва Ҳиндистон давлат қарзлари миқдори ўсишда давом этган.

1-жадвал

2012-2021 йилларда ялпи қарз ҳажми бўйича давлатлар ўнлиги, млрд. АҚШ долларида [9]

№	Давлатлар	2012	2015	2018	2021
1.	АҚШ	16726	19080	20900	28047
2.	Япония	14203	10162	11523	13054
3.	Хитой	2937	4610	5742	10116
4.	Франция	2432	2330	2500	3297
5.	Италия	2557	2410	2542	3168
6.	Буюк Британия	2251	2545	2282	3039
7.	Германия	2830	2398	2359	2967
8.	Ҳиндистон	1286	1493	1812	2402
9.	Канада	1548	1412	1482	2231
10.	Бразилия	1533	1308	1726	1429

Жаҳон банкининг юқорида келтирилган маълумотларига асосланиб (1-жадвал), қарз ҳажми ва мамлакатларнинг иқтисодий ривожланиш даражаси ўртасидаги маълум боғлиқликни қайд этиш мумкин. Энг муҳими, фаол ривожланиш босқичида турган давлат бюджети тақчиллигини қоплаш учун маблағлар жалб қилинади. Иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда бюджет профицити тез-тез кузатилади ва мазкур дефицитни қоплаш мақсадида ҳукумат томонидан давлат қимматли қоғозлари чиқариш орқали қўшимча маблағлар жалб қилинади.

Жаҳон амалиётида давлат қарзини бошқаришда катта тажриба тўпланган. Давлат қарзини бошқариш воситаларини танлаш танланган мезонлар бўйича муқобил вариантларни (давлат қарзини бошқариш усулларини) таққослаш асосида амалга оширилади, унга кўра амалга ошириш имкониятлари ва хусусиятларига мувофиқлиги таҳлили ўтказилади. Жаҳон амалиётида қарз барқарорлигини тиклашнинг энг кенг тарқалган усулларидан бири фискал консолидация бўлиб, у даромадларни кўпайтириш ёки давлат харажатларини қисқартириш орқали қарзнинг “юкини” камайтиришга қаратилган сиёсий чора-тадбирларни ўз ичига олади [8].

2008 йилда бошланган халқаро молиявий-иқтисодий инқироз натижасида, давлат қарзи кўплаб давлатларнинг асосий молиявий воситаси бўлиб хизмат қилди. Кўплаб олимлар томонидан ушбу усулнинг самарадорлигини жиддий танқид қилишига қарамай, бу усул жуда кенг тарқалган бўлиб қолмоқда. Ушбу усулнинг мақсади бирламчи балансни яхшилаш, янги қарз олишни қисқартириш ва тўпланган қарзлар даражасини камайтиришдир.

Шундай қилиб, 2009-2012 йилларда Европа Иттифоқи мамлакатларида ўсиб бораётган қарз инқирози шароитида ва унинг ортиб бориши ҳамда мамлакат молиявий салоҳиятига

салбий таъсир кўрсатишига йўл кўймаслик учун бюджет тақчиллигини камайтириш дастурлари қабул қилинди. Ушбу йўналишдаги сўнгги воқеа 2012 йилда Иттифокка аъзо 27 давлатнинг (Чехия ва Буюк Британиядан ташқари) Европа Иттифоқининг Барқарорлик ва ўсиш пактининг (Европа Иттифоқи бюджет шартномаси - Иқтисодий ва валюта иттифоқида барқарорлик, мувофиқлаштириш ва бошқарув тўғрисидаги шартнома) янги таҳририда қабул қилиниши бўлди. Унда Европа Иттифоқи иқтисодиётини рағбатлантириш бўйича узок муддатли чора-тадбирлар (жумладан, энг “заиф” мамлакатлар, кичик ва ўрта корхоналарни кўллаб-қувватлаш; ёшлар бандлигини ошириш; энергетика инфратузилмаси соҳасидаги лойиҳаларни молиялаштириш ва транспорт), шунингдек, консолидация учун каттиқрок талаблар. Хусусан, Пактга мувофиқ: бюджет камомадсиз, энг яхши ҳолатда эса - профицит бўлиши керак; таркибий тақчиллиги ЯИМнинг 0,5% дан ошмаслиги керак; агар ялпи ички маҳсулотга нисбатан давлат қарзи рухсат этилган даражадан ошса (ЯИМнинг 60 фоизи), уни ҳар йили камайтириш керак. Ушбу қоидаларнинг бузилиши автоматик равишда жазо чораларини қўллашга олиб келади [10].

Консолидация кўпгина Европа Иттифоқи мамлакатларида давом этмоқда, аммо уларнинг аксариятида унинг муваффақияти таркибий муаммолар (жорий ҳисобнинг катта тақчиллиги, юқори ишсизлик) туфайли нисбийдир. Шу билан бирга, Польша ва Чехия ташқи қарзнинг таҳдидли ўсишини ушлаб туришга муваффақ бўлди. Чехия ва Полша молиявий барқарорлигининг асосий омили бюджет тақчиллиги ва ташқи қарзнинг ўсишини ушлаб турувчи ўртача давлат харажатлари эди. Шундай қилиб, 2006 йилдан 2009 йилгача бўлган даврда Чехия Республикасининг ўртача йиллик бюджет тақчиллиги ЯИМнинг 2,95% ини, Полшада эса ЯИМнинг 4,1% ни ташкил этди [11]. Венгрияда, Греция ва Ирландияда эса мазкур кўрсаткич анча юқорини яъни, ЯИМнинг 5,1% ини (2002-2005 йилларда бу ундан ҳам юқори - ЯИМнинг 7,6%) ташкил этган бўлиб, бу мамлакатнинг ташқи қарзи ва унинг сезиларли ўсишининг асосий сабабларидан бирига айланди.

Анча олдинги даврларга мурожаат назар солиб, фискал консолидация натижасида сезиларли муваффақиятларга эришган мамлакатларнинг тажрибаларини таҳлил қилиб ўтамиз. Хусусан, Белгияда 1981-1991 йилларда, Иккинчи жаҳон уруши тугаганидан бери энг катта фискал консолидация тадбирлари амалга оширилган. Бунинг натижасида, мамлакатда бирламчи балансни 11 фоиз пунктга яхшилади. Бу натижага фақат фискал консолидация ёрдамида қарз стратегиясини яратишда реал мақсадлар ва умидлар туфайли эришилди. Мисол учун, Белгия давлат қарзини камайтиришда Италияга қараганда анча муваффақиятлироқ натижаларга эришилди. Бу мамлакатлар ўртасидаги асосий фарқ шундаки, қарз сиёсати йўналишини қисқа муддатли чора-тадбирлардан таркибий ўзгаришларга ўтказишдир. Ҳақиқий натижалар консолидация режалари вақтинчалик ёки қисқа муддатли чора-тадбирлардан кўра доимий таркибий ислохотларга кўпроқ эътибор қаратиш кераклигини тасдиқлади [12]. Бундан ташқари, Белгия 2008 йилги жаҳон молиявий инқирозининг биринчи тўлкини таъсирини деярли ҳис қилмаган Ғарбий Европадаги кам сонли ривожланган давлатлардан биридир. Бунга инқироздан олдинги даврда нисбатан барқарор ички иқтисодий вазият (бюджет профицити, ялпи ички маҳсулотнинг барқарор ўсиши, тўлов балансининг ижобийлиги, инфляциянинг пастлиги), шунингдек, инқироздан энг кўп жабрланган мамлакатлар билан яқин иқтисодий алоқаларнинг йўқлиги ёрдам берди. Белгияда молиявий-иқтисодий инқирознинг биринчи босқичидан тезда чиқиб кетишининг зарурий шартларидан бири инқирозга қарши чора-тадбирларнинг самарали режаси - 2009-2010 йилларга мўлжалланган Белгия барқарорлиги режасини ўз вақтида қабул қилиш эди. Кейинчалик 2011-2012 йилларга мўлжалланган ана шундай режа қабул қилинди. Белгияда инқирозга қарши асосий чора-тадбирлар қуйидагилар эди:

– солиқ ставкаларини (акциз солиғи, йиғимларни) ошириш, янги солиқларни (банк ва биржа фаолияти учун) ва иш берувчилардан ўз ходимларини муддатидан олдин пенсияга чиқариш учун компенсация тўловларини жорий этиш орқали давлат ва вилоят бюджетларининг даромад қисмини ошириш;

– давлат харажатларини қисқартириш ("айрим ижтимоий дастурларни музлатиш", давлат хизматчиларининг иш ҳақини камайтириш);

– иқтисодий ўсишни рағбатлантириш (стратегик экспортга йўналтирилган ва янги тармоқларга кўмаклашиш) [12].

Белгияда бюджет консолидациясининг ўзига хос хусусияти бюджет даромадларини кўпайтириш (унинг харажатларини қисқартириш билан солиштирганда), шунингдек, иқтисодиётнинг истиқболли тармоқларини молиялаштириш орқали иқтисодий ўсишни рағбатлантиришга қаратилган инқирозга қарши чораларга устунлик бериш эди.

Давлат қарзини тартибга солиш воситалари рўйхати инқироз даврида бироз қисқартирилиши мумкин ва инвесторлар талабининг камайиши, капиталнинг оммавий чиқиб кетиши ва капитал бозорида халқаро давлат қарзи маблағларининг чекланганлиги сабабли қарз портфели таркиби ёмонлашади. Аҳоли жон бошига даромадлар даражаси юқори бўлган кўп сонли давлатларда инқирозга қарши дастурлар ишлаб чиқилди. Мазкур дасутрнинг асосий элементлари қуйидагилардан иборат эди:

– молия тизимини барқарорлаштириш (қайта молиялаш ставкаларини уларнинг деярли нол қийматига тушириш, банкларни қайта капиталлаштириш ва миллийлаштириш, аҳоли омонатларига давлат кафолатларини ошириш, умидсиз банк кредитларини қайтариш);

– фискал рағбатлантириш (солиқларни камайтириш ва иқтисодиётнинг айрим тармоқларини ва умуман банк тизимини қўллаб-қувватлаш учун харажатларни кўпайтириш орқали). Бу давлат қарзининг сезиларли ўсишига олиб келди ва Европа Иттифоқи мамлакатлари учун - қарз инқирозининг бошланиши.

Давлат қарзини бошқариш бўйича мустақил органни шакллантириш ушбу жараёни мувофиқлаштириш зарурати туфайли анча кенг тарқалган жаҳон амалиётидир. Ташқи давлат қарзини бошқариш бўлимларининг ташкилий тузилмаси ва давлат органлари билан муносабатлари масаласи ҳар бир мамлакатда унинг эҳтиёжлари ва қарз ҳолатининг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ҳал қилинади. Юқори даражадаги мувофиқлаштириш кўмитасини яратиш амалиёти жуда кенг тарқалган. Ривожланган мамлакатларда давлат қарзига хизмат кўрсатиш операциялари (давлат қимматли қоғозларининг янги эмиссиясини сотиш учун ҳужжатларни тайёрлаш, ссуда капитали бозоридаги вазиятни ўрганиш, кредитларни кредиторлар ўртасида жойлаштириш, фоизларни тўлаш ва ҳисоблаш) махсус бўлинмалар томонидан амалга оширилади. Молия вазирлиги ёки Давлат Ғазначилиги. АҚШда булар Ғазначиликнинг махсус давлат қарз бюролари, Буюк Британияда эса улар Ғазначиликнинг ижро этувчи органи бўлган Қарзларни бошқариш агентлигидир.

Хусусан, Буюк Британияда пул-кредит сиёсати ва қарзни бошқариш функцияларини ажратиш учун Қарзларни бошқариш агентлиги (ҚБА) ташкил этилган. Давлат қарзини бошқариш сиёсатининг асосий мақсади узоқ муддатли истиқболда давлат қарзига хизмат кўрсатиш харажатларини минималлаштириш, олиб борилаётган қарз сиёсати хавфини камайтиришдан иборат. Шу билан бирга, қарзни бошқариш пул-кредит сиёсатининг мақсадларига зид келмаслиги керак. Агентликнинг вазифаларига қуйидагилар киради [13]:

1) давлат қарз қимматли қоғозларидан фойдаланиш билан боғлиқ тезкор қарорлар қабул қилиш;

2) қимматли қоғозлар билан операцияларни амалга ошириш;

3) қимматли қоғозлар бозори мониторинги ва таҳлили;

4) давлат қарзини тўлаш билан боғлиқ пул ўтказмалари бўйича операцияларни амалга ошириш;

5) қимматли қоғозлар бозорини қўллаб-қувватлаш бўйича қарорлар қабул қилиш ва бу соҳада ислохотлар ўтказиш.

Буюк Британияда ташқи қарзнинг юқори даражасига қарамай, унинг иқтисодиётга жиддий босим йўқ. Шу билан бирга, Ғазначилик янги қарз стратегиясини ишлаб чиқди ва қабул қилди, унинг асосий мақсади қуйидаги усул ва воситалардан фойдаланган ҳолда қарз харажатлари ва молиявий рискларни минималлаштириш эди:

– қарзни қоплаш харажатларини камайтиришга ёрдам берадиган янги бозор воситаларини яратиш орқали қимматли қоғозлар бозорини кенгайтириш; ушбу мақсадга эришиш учун Англия банки, молиявий хизматлар бошқармаси (FSA) ва Лондон валюта биржасининг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш зарур;

– ўз фаолиятини ликвид ва шаффоф қимматли қоғозлар бозорини яратиш ва ривожлантиришга бўйсундириш;

– анъанавий ва индексланган биринчи тоифадаги қимматли қоғозларни чиқариш ва вақтинча узайтириш бўйича чекловлар ўрнатиш [13].

Давлат қарзини бошқариш соҳасидаги кўплаб мутахассисларнинг фикрига кўра, Буюк Британия бу борада этакчи ҳисобланади [14]. Шундай қилиб, Буюк Британиянинг қарзни бошқариш амалиёти Россия учун фойдали бўлиши мумкин. Ваколатли органлар ўртасида функцияларни тақсимлашнинг аниқлиги ва самарадорлиги ҳамда давлат қарзини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича олиб борилаётган ишларга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

Хулоса ва таклифлар

Жаҳон тажрибаси давлат қарз мажбуриятларини бошқаришнинг замонавий механизми кенг кўламли муаммоларни, хусусан, иқтисодий, молиявий, техник, ахборотни комплекс ҳал қилишда самарали бўлишини кўрсатади. Бундай механизмни яратиш турли институционал асосларда мумкин. Мустақил агентликнинг фаолият юритиши давлат қарзини бошқаришнинг самарали механизмини автоматик тарзда шакллантиришни кафолатламайди. Шу билан бирга, бундай тузилма яратилган мамлакатларда агентлик, бир томондан, давлат қарзининг ортиб бораётган ҳажми ва уни молия бозори беқарорлиги шароитида тартибга солиш муаммосини ҳал қилиш имконини берди. Иккинчи томондан, давлат хизматида юқори малакали кадрларни жалб қилиш муаммоси.

Сўнгги ўн йилликларда юқори ва ўрта даромадли мамлакатлар давлат қарзини бошқариш самарадорлигини ошириш ва қарз портфеллари тузилмасини сезиларли даражада яхшилаш бўйича муҳим қадамлар қўйди. Ушбу мамлакатларнинг аксарияти қарз ва қарзга хизмат кўрсатиш харажатлари динамикасини прогнозлашнинг замонавий усулларини, шунингдек, сўнгги молиявий инқирозларнинг ривожланиш омилларини ҳисобга олган ҳолда қарз рискларини баҳолашнинг такомиллаштирилган усулларини қўллашни бошлади. Ташқи давлат қарзини тартибга солишнинг бошқа тенденциялари қаторида қарзни бошқариш мақсадларини тўғрилаш ва унинг ташкилий-маъмурий тизимини ўзгартириш киради. Бундан ташқари, бу соҳада алоҳида йўналиш шартли мажбуриятларни ҳисобга олишни такомиллаштириш бўлди.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Атаев А.М. Причины и условия формирования внешней задолженности государств в современных условиях // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2012. № 4. С. 19-29.
2. Бабич И.В. Методы управления государственным долгом // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2011. № 5 (39). С. 120-122.
3. Белозеров И.П. Теоретические основы безопасности в сфере государственных заимствований // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2013. № 4. С. 83-87.
4. Бицоева Д.А., Тедеева З.Б. Управление государственным дол-гом: теория и практика // Экономика и предпринимательство. 2018. № 8 (97). С. 203-207.
5. Долганова Ю.С., Уксусова С.Ю. Дискуссионные вопросы управ-ления государственным долгом // Известия Уральского государственного экономического университета. 2011. № 3 (35). С. 96-101.

6. Щербakov М.А. Методические подходы прогнозирования и управления государственным внешним долгом // Экономика, предпринимательство и право. 2015. Т. 5. № 1. С. 51-58.
7. Бжихатлов С.Х., Нагаев А.А. Особенности управления государственным долгом // Актуальные вопросы экономических наук. 2016. № 50-2. С. 11-16.
8. Ситников Р.И. Мировой опыт управления внешним долгом и его использование Россией : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.14, 08.00.10. Москва, 2006. 217 с.
9. International Debt Statistics 2022. 2021 International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC 20433
10. Федосов В.А., Молдован А.А. Проблема суверенных долгов в мировой экономике // Финансы и кредит. 2013. № 28 (556). С. 32-38.
11. Finance Statistics [Electronic resource]/Government. Access mode: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/main_tables.
12. Belgium Stability Programme (2009-2012) [Electronic resource]. Access mode: http://stabilityprogramme.be/en/Stability_program_2009_2012_Belgium_Cabinet_Finances_20100201_EN.pdf
13. Monetary Policy Framework [Electronic resource]/Bank of England. Access mode: <http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy>
14. Цареградская Ю.К. Институт государственного долга в Великобритании: становление и развитие правового регулирования//Lex Russica. 2015. Т. 109. № 12. С. 116-124.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000